

ROBOTLASHDA PAXTA TERISH MASHINASI UCHUN TEXNIK KO'RISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Karimova Zilola Botirovna

Surxondaryo Viloyati Denov tumani paxtakurash mahallasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731079>

Annotatsiya: Paxta terish mashinasi paxta terish jarayonida muhim vosita hisoblanadi. U g'ozaning butunligini saqlab qolish bilan birga, paxtani samarali va aniq terish uchun mo'ljallangan. Ushbu mashina o'nlab yillar davomida mavjud bo'lib, paxta sanoatining muhim qismidir. Biroq, mashina va uning tarkibiy qismlarining murakkabligi tufayli, uning to'g'ri ishlashi va ulardan foydalanish xavfsizligini ta'minlash uchun muntazam texnik tekshiruvlarni o'tkazish muhimdir. Ushbu maqolada paxta terish mashinalarini texnik ko'rib chiqish tizimi, jumladan, ko'rib chiqish jarayoni, ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan mashinaning tarkibiy qismlari va bunday sharhlarning ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Paxta terish mashinasi, robotlash, texnik ko'rish tizimi, paxta, qishloq xo'jaligi, texnologiya.

KIRISH

Robot texnikasidagi paxta terish mashinasining tarixi qiziqarli va murakkab bo'lib, ko'p asrlik texnologik taraqqiyotni o'z ichiga oladi. Eng dastlabki paxta terish mashinalari 1800-yillarning oxirlarida, mexanik paxta terish mashinalari yaratilgan paytda ishlab chiqilgan. Bu dastlabki mashinalar ibtidoiy va samarasiz edi, lekin ular avtomatlashtirilgan paxta terimining rivojlanishining boshlanishi edi.

1900-yillarning boshlarida paxta terish mashinasining rivojlanishi asosan samaradorlikni oshirish va mehnat sarfini kamaytirish zarurati bilan bog'liq edi. 1920-yillarda quvvat oluvchi (PTO)ning joriy etilishi paxta terish jarayonini mexanizatsiyalash imkonini berdi, 1930-yillarda birinchi o'ziyurar paxta terish kombaynlarining yaratilishi jarayon tezligini oshirdi.

1950-yillarda birinchi robotlashtirilgan paxta terish mashinalarining joriy etilishi bilan paxta terish mashinasining rivojlanishi oldinga qadam tashladi. Bu mashinalar paxtani qo'l mehnatiga

qaraganda ancha tez terishga qodir edi va ular ancha samarali edi. Robotik paxta terish mashinalarining joriy etilishi paxta terimida inqilobga olib keldi va 1970-yillarga kelib paxta terish mashinalarining aksariyati robotlashtirilgan edi.

O'shandan beri o'nlab yillar davomida paxta terish mashinasining rivojlanishi davom etdi. 1980-yillarda kompyuter ko'rish va sun'iy intellektning joriy etilishi yanada murakkab robotlashtirilgan paxta terish mashinalarini ishlab chiqish imkonini berdi. Bu mashinalar paxtani kattaroq aniqlik va tezlik bilan terib, paxta hosilini yig'ishtirib olish uchun zarur bo'lgan mehnat sarfini kamaytirishga muvaffaq bo'ldi.

2000-yillarda paxta terish mashinasining rivojlanishi robotli terim tizimlarini joriy etish bilan davom etdi. Bu mashinalar paxtani yanada yuqori aniqlik va aniqlik bilan terib olishga qodir, ular paxta hosilini yig'ishtirib olish uchun zarur bo'lgan mehnat miqdorini yanada kamaytirishga qodir. Paxta terish mashinasining rivojlanishi paxta sanoatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Robot paxta terish mashinalarining joriy etilishi paxta terimini tez va samarali olib borish, yuqori sifatli paxta yetishtirish imkonini berdi. Paxta terish mashinasining rivojlanishi paxta yetishtirishning boshqa jabhalarini, masalan, paxtani saralash, navlarga ajratish va qadoqlash kabilarni ham avtomatlashtirish imkonini berdi. Paxta terish mashinasining rivojlanishi jahon iqtisodiyotiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Robot-paxta terish mashinalarining joriy etilishi mehnat sarfi past bo'lgan mamlakatlarda paxta yetishtirish imkonini berdi, bu esa paxta tannarxining arzonlashishiga olib keldi.

ASOSIY QISM

Paxta terish mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni butun mashinani batafsil tekshirishdan boshlanishi kerak. Bunga ko'rinadigan va yashirin bo'lgan barcha komponentlarni eskirish va yirtish belgilarini, shuningdek, har qanday mumkin bo'lgan xavfsizlik xavflarini tekshirish kiradi. Buni vizual ravishda ham, maxsus asboblardan va jihozlardan foydalanish orqali ham amalga oshirish kerak. Ushbu dastlabki tekshirish tugagandan so'ng, mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun sinovdan o'tkazilishi kerak. Bu mashinani qadamlar bo'ylab ishlatish, boshqaruv elementlarini sinab ko'rish va mashinaning chiqishini tekshirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Ko'rib chiqish uchun komponentlar. Paxta terish mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazishda mashinaning barcha qismlarini ko'rib chiqish muhimdir. Bunga shassi, dvigatel, transmissiya, haydovchi tizimi, elektr tizimi, gidravlika tizimi va boshqa komponentlar kiradi. Komponentlarning har qanday eskirish belgilarini, shuningdek, har qanday xavfsizlik xavfini tekshirish ham muhimdir.

Texnik ko'riklarning ahamiyati. Paxta terish mashinalarining texnik tekshiruvlari operatorlarning xavfsizligi va mashinaning yaxlitligi uchun muhim ahamiyatga ega. Bunday sharhlar potentsial muammolarni jiddiy muammolarga aylanishidan oldin aniqlashga yordam beradi va ular mashinaning eng yuqori samaradorlik bilan ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Bundan tashqari, texnik tekshiruvlar mashinaning eng so'nggi xavfsizlik standartlari va qoidalariga mos kelishini ta'minlashga yordam beradi.

Paxta terish mashinasi 19-asrning boshlarida, Shotlandiya muhandisi Jon Aitken birinchi mexanik paxta terish mashinasini yaratgan paytdan kelib chiqqan. Aitkenning mashinasi aylanuvchi silindrga asoslangan bo'lib, u bug 'dvigatelida ishlaydi va paxtani ko'zalardan ajratish uchun ishlatiladi. Mashina soatiga 10 toygacha paxta terishga muvaffaq bo'ldi, bu paxtani qo'lda terish qo'l mehnatidan sezilarli darajada tez edi.

Birinchi muvaffaqiyatli tijorat paxta terish mashinasi 19-asr oxirida amerikalik ixtirochi Uilyam Dir tomonidan ishlab chiqilgan. Deere mashinasi benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, soatiga 20 tagacha paxta terishga qodir edi. Ushbu mashina birinchi bo'lib tijorat muvaffaqiyatiga erishdi va paxta terish sanoatida inqilob qildi. 20-asr boshlarida paxta terish mashinasi Xalqaro Harvester korporatsiyasi tomonidan yanada rivojlantirildi va takomillashtirildi. Korxonada birinchi o'ziyurar paxta terish mashinasi ishlab chiqarildi, u soatiga 40 toygacha paxta tera oladi. Bu mashina paxta terish sanoatida birinchi bo'lib keng qo'llanila boshlandi. Xalqaro Harvester korporatsiyasi keyingi o'n yilliklarda paxta terish mashinalarining yana bir qancha modellarini ishlab chiqdi va bu mashinalar bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. Paxta terish mashinasining joriy qo'llanilishi. Bugungi kunda paxta terish mashinasi turli sohalarda qo'llaniladi. Eng keng tarqalgan qo'llanilishi paxta terish sanoatida bo'lib, bu erda mashina ko'zalardan paxta terish uchun ishlatiladi. Mashina soatiga 40 tagacha paxta terish imkoniyatiga ega, bu esa qo'l

mehnatidan sezilarli darajada tezdir. Qolaversa, mashina g'ozaga zarar yetkazmasdan paxta terish imkoniyatiga ega, bu esa mahsulot sifatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Paxta terish mashinasi qishloq xo'jaligida ham qo'llaniladi. Mashina turli ekinlarni, jumladan, makkajo'xori, soyani yig'ish uchun ishlatiladi

O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan paxta terish mashinalari xorijnikidan ikki barobar arzon, terim sifati ham ularnikidan kam emas. Qolaversa, O'zbekistonning paxta terish mashinalari traktorning ustiga agregatlangani uchun traktor alohida ajratilib, paxta mavsumidan boshqa vaqtlarda ham xizmat qiladi. Bu haqda Bosh vazir maslahatchisi - «O'zagrotexsanoatxolding» aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Nodir Otajonov Kun.uz'muxbiriga bergan intervyusida aytib o'tdi. «Xorijda ishlab chiqarilgan 4 qatorli zamonaviy paxta terish mashinalariga nisbatan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar qariyb ikki barobarga arzon va terim sifati ularnikidan kam emas. Mana, o'tgan yili 4 qatorli bitta «John Deere» paxta terish mashinasining narxi 5 milliard so'mdan ziyod bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan ikki qatorli mashinalar 1 mlrd 300 mln so'm, 4 qatorlisi 2 mlrd 600 mln so'm. Qariyb ikki barobar arzon. Yana bir muhim jihati, «John Deere» mashinasi 1-2 oy paxta tergandan keyin qolgan 10 oy davomida, ya'ni keyingi terimgacha ishlatilmaydi, uni shunchaki saqlab turish kerak bo'ladi. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan paxta terish mashinalari esa traktorning ustiga agregatlangani uchun traktor alohida ajralib, paxta mavsumidan boshqa vaqtlarda ham xizmat qiladi». Uning aytishicha, «O'zagrotexsanoatxolding» kompaniyasi klaster vakillarining fikrlarini inobatga olgan holda texnikaning sifatini yaxshilash, uni yangi agrotexnik talablarga, yangi ekish sxemalariga moslashtirish ustida izlanmoqda. «Paxtachilikda 76 sm oraliqda ekilishi o'zining samarasini ko'rsatyapti. Endi bu yerda texnikaning kompleksi o'zgaradi. Bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Mavsumga talab qilingan texnikalarni yetkazib berishimiz kerak. Shu bilan birga, texnik xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yib berishimiz kerak». Rejaga ko'ra, 2020 yilda O'zbekistonda mingdan ziyod terim mashinasi ishlab chiqarilishi kerak. 3 dekabr kuni Poytaxt biznes markazida bo'lib o'tgan «Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarish tashkilotlari va klasterlarining 2020 yilda amalga oshiriladigan ustuvor loyihalari» mavzusidagi amaliy seminarda ushbu terim mashinalarining namunalari namoyish etildi.

«Paxta terimini mexanizatsiyalash bo'yicha davlat rahbari tomonidan aniq vazifalar oldimizga qo'yilgan. Kelgusi yilda 1000tadan ortiq hajmda paxta terish mashinasini ishlab chiqaramiz. Bu mashinalar paxtani toza terishi, samaradorligi, fermerlarning talabiga to'liq mos kelishi bilan bozorda o'z o'rnini topdi. Mashinalarimizning narxiyam, sifatiyam raqobatbardosh. Biz konstruktiv o'zgartirishlar kiritgan holda ularning mahsuldorligini oshirib boramiz. Servis xizmati, mexanizatorlarni avvaldan o'qitish, dalalarni ekinga tayyorlash oldimizda turgan muhim vazifalar bo'lib, ularning ijrosiga hozirdan kirishganmiz». 2020 yildan Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida paxtani mashinada terish hajmini 50 foizga, kelgusi yillarda esa 80 foizga ko'tarish rejalashtirilganini ma'lum qilgan edi.

Paxta terish mashinalarini ularni ta'mirlashning mehnat sarfi nuqtayi nazaridan nisbiy mehnat sarfi koeffitsienti bo'yicha baholash mumkin. Ma'lumki, ta'mirlashning mehnat sarfi ta'mirlash ishlarini tashkil qilish saviyasiga va bu ishlarni o'tkazish joyiga ta'sir ko'rsatuvchi omildir. 1- jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilib mehnat sarfini ashanadan foydalanilgan haqiqiy muddatdagi ta'mirlashning mehnat sarfi ularni tayyorlashning mehnat sarfidan ancha yuqori bo'lishiga ishonch hosil qilish mumkin.

Mashina markasi	Tayyorlashning mehnat sarfi, kishi-soat	Bir marta ta'mirlashning mehnat sarfi, kishi-soat		Ta'mirlashning nisbiy mehnat sarfi koeffitsienti, $T_{n.m.s.}$
		joriy	butkul	
XVS—1,2	680,0	206,7	287,8	0,81
XT—1,2	550,0	164,0	233,2	0,77
17XV—1,8B	368,0	143,0	206,4	0,60
14XV—2,4	495,0	262,3	340,6	1,13
"O'zbekiston" XH—3,6	568,0	253,0	326,4	1,04

1-jadval. Paxta terish mashinalarini tayyorlashning va ta'mirlashning mehnat sarfi

Zamonaviy paxta terish mashinalari uchun ta'mirlashning nisbiy mehnat sarfi koeffitsienti 0,60—1,13 atrofida bo'ladi va mashinalarning murakkabligi ortishi bilan kattalashib boradi. Mashinalarning texnologiyabopligi darajasi ko'rsatkichlaridan biri ulami tayyorlashning mehnat sarfidir. Yig'ishning mehnat sarfi qamrash kengligiga va qatorlar oralig'ining eniga bog'liq bo'lib, um um iy mehnat sarfining 40—80 foizini tashkil etadi. Agar paxta terish mashinalarini baholash uchun tanlash, yig'ish, rostlash, chiniqtirish-sinash va boshqa ishlarga sarflanadigan jam i mehnatning qismlarga ajratish ishlaridagi m ehnat sarfiga nisbatini aniqlasak, u holda ana shu nisbat orqali, boshqa ko'rsatkichlar bilan bir qatorda, mashinani ta 'mirlashning murakkabligi darajasini ifodalash mumkin.

Traktorlar va qishloq xo'jaligi mashinalarining ta 'mirlashga yaroqliligi darajasini quyidagi asosiy yo'nalishlarda oshirish lozim.

1. Yangi yaratiladigan va zamonaviylashtiriladigan (modernizatsiya qilinadigan) mashinalar va ularning elem entlari (tez yeyiladigan detallan va tutashmalari, mahkamlash detallan, dumalash hamda sirpanish podshipniklari, ajraladigan birikmalari shlanglari, quvurlari va hokazo)ni mumkin qadar bir xillashtirish ham da standartlashtirish kerak.

2. Qismlarga ajratmasdan buzilgan joyini aniqlash usullari yordamida mashinaning texnik ahvolini tez va to'g 'ri baholash hamda uning qoldiq resursini oldindan aytib berish imkoniyatini ta'minlash kerak (haydovchi oldidagi shchitda ishonchli nazorat asboblari majmuyi, tuynuklarda qarash teshiklari va shu kabilar mavjud boiishi darkor).

3. Majburiy texnik qarov ishlari sifatini yaxshilash va davriyligini oshirish, ularni o 'tkazish uchun sarflanadigan vaqt, mehnat hamda pul m ablag'larini kamaytirish (moylanadigan joylar sonini qisqartirish, moylash ishlarining davriyligini oshirish, markazlashtirilgan va avtomatlashtirilgan moylash tizimlaridan, shuningdek, yonilg'i ham - da suv quyish tizim laridan keng koMamda foydalanish, rezbali birikmalarining o 'z -o 'zidan buralib bo'shashiga barham berish, rostlashlar barqarorligini, xizm at ko'rsatishlar imkoniyatini, ish organlarini qismlarga ajratmasdan charxlash imkoniyatini oshirish va hokazo) zarur.

4. Mashinalarning ishlamay qolishlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etishga moslashganligini oshirish (ishlamay qolish paydo bo'lishi m umkinligi haqida ogohlantiradigan

nazorat signalizatsiyasi tizimini ishlab chiqish, tez yeyiladigan detai hamda tutashmalarni qulay va oson olinadigan qilib joylashtirish, ajratilgan tutashmalarni to'g'ri o'rnatish uchun nazorat belgilari qo'yish va hokazo) kerak. Ishlamay qolishlarni bartaraf etish uchun sarflanadigan vaqt, mehnat va pul mablag'larini kamaytirish lozim.

5. Mashinaning ta'mirlashga moslashganligini oshirish, ta'mirlashlararo va ta'mirlashgacha bo'lgan resurslarni ko'paytirish, ta'mirlashga sarflanadigan vaqt, mehnat va pul mablag'larini qisqartirish (qismlarga ajratish va yig'ish texnologik jarayonini osonlashtirish va soddalashtirish, yeyiladigan va baza detallarini tiklash chog'ida o'rnatish uchun ularda o'rnatish markazlari hamda sirtlari bo'Mishi, ta'mirlash o'lchamiga moslab ishlov beriladigan detallarda metall do'konlari (magazinlari) va mustahkamlik zaxirasi bo'Mishi, ta'mirlash o'lchamlariga ega bo'Mgan detallar ro'yxatini kengaytirish, bir tomonlama yeyiladigan detallarni olib qo'yish yoki burib qo'yish imkoniyatini yaratish, bir nomdagi detallarni to'liq o'zaro almashtiriladigan qilish va hokazo) kerak.

6. Mashinaning saqlashga qo'yishga va tashishga moslashganligini oshirish (mashinalarning ochiq maydonlarda texnik ahvoli yomonlashmagan holda uzoq vaqt saqlanishini ta'minlash, mashinadan olish, konservatsiyalash va yopiq xonalarda saqlash lozim bo'Mgan detallar, uzellar ham da mexanizmlar ro'yxatini ancha qisqartirish, bo'yoq va korroziyaga qarshi qoplamalar sifatini yaxshilash, mashinada uni saqlashga qo'yish uchun tayanch moslamalar bo'Mishi, tashish vaqtida mashinaning yoki undagi alohida uzal va agregatlarning but holda saqlanishini ta'minlaydigan amortizatsiyalovchi hamda demperlovchi tuzilmalar sifatini oshirish va hokazo) zarur.

7. Mashinalar tuzilishini ularning alohida uzellari, mexanizmlari va agregatlarining mustaqilligi oshadigan ham da ularni mumkin bo'ladigan yo'nalishda takomillashtirish kerak.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Paxta terish mashinasi robototexnika sohasidagi inqilobiy ixtirodir. U paxta terimining zerikarli va ko'p mehnat talab qiladigan jarayonini avtomatlashtirish uchun qo'llanildi. Mashina paxta terimi uchun zarur bo'lgan vaqt va mehnatni qisqartirish, jarayonning samaradorligi va unumdorligini oshirish uchun ishlab chiqilgan va ishlab chiqilgan.

Mashinalardan texnik jihatdan foydalanish usullari doim o'zgarib turadi, mashinaning vazifasiga eng mos keluvchi usullarni izlab topishga harakat qilinadi. Texnikaning rivojlanishi va ular texnik darajasining ortishi bilan ulardan ta'mirlamasdan foydalanishga o'tilishi mumkin. Bu o'rinda asosiy shartlar quyidagilardan iborat bo'lishi lozim: xizmat muddatini oshirish; yeyilgan ishqalanuvchi uzelnini boshqa uzellaridan alohida (mustaqil ravishda) almashtirish imkoniyatiga ega bo'lish uchun mashinani agrégat prinsipida qurish; mashinalar konstruksiyasida almashtiriladigan detallarni o'rnatishda baza bo'lib xizmat qiladigan, yeyilmaydigan, qotirib qo'yuvchi sirtlar yaratish; ishqalanuvchi uzeln hamda detallarning texnik nuqsonini aniqlash vositalarini keng ko'lamda rivojlantirish. Paxta terish mashinalarining texnik ko'rigidan o'tish paxta terimi jarayonining muhim qismidir. Muntazam tekshiruvlar o'tkazish orqali operatorlar mashinaning to'g'ri ishlashini va xavfsizlik standartlari va qoidalariga muvofiqligini ta'minlashi mumkin. Bunday sharhlar mashinaning barcha tarkibiy qismlarini batafsil tekshirishni, shuningdek, mashinaning to'g'ri ishlashini tekshirishni o'z ichiga olishi kerak. Texnik tekshiruvlar operatorlarning xavfsizligi va yaxlitligi uchun zarurdir

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Arslon, Gadoymurodov. "QISHLOQ XO'JALIGI PAXTA TERISH MASHINALARIDA KOMPYUTER TANIB OLISH NAZARIYASI VA USULLARI." Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. Vol. 2. No. 1. 2023.
2. Karimova, Z. B. (2022). Paxta terish mashinasi uchun texnik ko'rish tizimi. Science and Education, 3(1), 157-162.
3. Farmanov, J. Z., qizi Rimboyeva, N. X., & qizi Rimbayeva, G. X. (2023). QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(1), 231-236.
4. Toshmatova, A. D. (2021). FARG'ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 457-464.
5. Shaumarova, M., & Abdillayev, T. (2019). Qishloq xo'jaligi mashinalari.

6. Sharipov, Z. S., Berdimuratov, P. T., & Xakimov, B. B. MASHINA TRAKTOR AGREGATLARINI DIAGNOSTIKALASH VA TEXNIK SERVISI.
7. Solidjonov, D. (2021). ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL INTEGRATION IN THE NEW UZBEKISTAN. Scienceweb academic papers collection.
8. Solidjonov, D. (2022). IMMERSIVE AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY FOR EDUCATION. Involta Scientific Journal, 1(3), 249-256.
9. Shorasul o'g'li, S. S. (2022). QISHLOQ XO 'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR HAMDA QISHLOQ XO 'JALIGINI RIVOJLANTIRISH LOYIHALARI. Journal of new century innovations, 10(5), 69-81.
10. Zoxidjonovna, B. N. (2022). O 'ZBEKISTONDA SSSR DAVRI SANOAT RIVOJLANISHINING TURLI MASALALARI TAHLILI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 363-367.